

La neopatrimonialización de la seguridad en Venezuela

The Neopatrimonialization of Security in Venezuela

RESUMEN: Este ensayo analiza el proceso de neopatrimonialización de la seguridad en Venezuela durante el período 2010-2020. En el desarrollo, se destaca cómo las instituciones de seguridad y defensa del país fueron progresivamente absorbidas por élites políticas y actores no estatales, con el fin de cumplir con agendas ideológicas y partidistas. Este proceso debilitó considerablemente a las instituciones encargadas de ejercer la violencia legítima del Estado, facilitando la aparición de una gobernanza criminal donde grupos armados no estatales empezaron a asumir tareas de seguridad en áreas determinadas. El trabajo subraya cómo estos fenómenos reflejan una tendencia creciente en América Latina, donde el control del uso de la fuerza se ha visto fragmentado y utilizado para servir a los intereses de las élites políticas, erosionando la legitimidad del Estado y su capacidad de garantizar la seguridad de sus ciudadanos.

PALABRAS CLAVES: Neopatrimonialismo, Crimen organizado, Gobernanza criminal, Seguridad, Defensa, Venezuela, Monopolio de la violencia, Actores no estatales.

ABSTRACT: This essay delves into the process of neopatrimonialization of security in Venezuela between 2010 and 2020. It highlights how the country's security and defense institutions were progressively taken over by political elites and non-state actors to serve ideological and partisan objectives. This process significantly weakened the state institutions responsible for exercising legitimate violence, allowing the emergence of criminal governance where non-state armed groups began to take on security roles in specific areas. The study underscores how these dynamics reflect a broader trend in Latin America, where control over the use of force has become fragmented and manipulated to serve the interests of political elites, ultimately undermining the state's legitimacy and its ability to provide security to its citizens.

KEYWORDS: Neopatrimonialism, Organized crime, Criminal governance, Security, Defense, Venezuela, Monopoly of violence, Non-state actors.

1. INTRODUCCIÓN

El estudio de la seguridad en América Latina y el Caribe revela un fenómeno fascinante y perturbador a la vez: la coexistencia de sistemas estatales debilitados y redes criminales en expansión. A pesar de haber sido una región históricamente exenta de grandes guerras internacionales en las últimas décadas, la violencia y la inseguridad han tomado otras formas, manifestándose a través del crimen organizado, la corrupción y la pérdida progresiva de control estatal sobre el uso legítimo de la fuerza. Venezuela, en particular, ofrece un ejemplo contundente de cómo la seguridad puede ser utilizada como un instrumento político, moldeada para servir los intereses de una élite en detrimento del bienestar colectivo.

¿Qué sucede cuando el Estado deja de ser el garante imparcial de la seguridad y se convierte en el principal arquitecto de su deterioro? ¿Cómo se transforma una sociedad cuando el ejercicio del poder deja de estar al servicio de todos y pasa a favorecer a unos pocos? Este ensayo se sumerge en el complejo proceso de la neopatrimonialización de la seguridad en Venezuela, una dinámica que no solo ha afectado la capacidad del Estado para garantizar la seguridad, sino que ha alterado profundamente el tejido social y político de la nación. Con el trasfondo de un contexto regional en el que la corrupción, la violencia y la impunidad se vuelven cada vez más comunes, este análisis busca desentrañar las causas y consecuencias de este fenómeno, dejando al lector con una interrogante persistente: ¿hasta qué punto un Estado puede sobrevivir cuando sus propias instituciones se convierten en cómplices de su autodestrucción?

Este recorrido permitirá comprender no solo la realidad venezolana, sino también arrojar luz sobre los desafíos que enfrentan otros países de la región ante fenómenos similares.

2. EL CONTEXTO DE SEGURIDAD EN AMÉRICA LATINA

América Latina y el Caribe subregiones importantes del continente americano, compuestas con una población de aproximadamente 650.534.986 habitantes según cifras del Banco Mundial para el año 2020¹. Con una diversidad política, social y cultural, tan variada como las dificultades que atraviesan sus Estados. Fenómenos comúnmente de orígenes multicausales en un orden multidimensional. Conexos debido a la globalización de sus sistemas imperfectos, con mecanismos débiles en la defensa de la integridad.

A diferencia de otros continentes que conforman este planeta, ha gozado de la dicha de ser una región de paz en lo que se refiere a conflictos bélicos de orden clásico, hallándose entre los últimos la guerra de las Malvinas en 1982 y el Conflicto del Alto Cenepa en 1995.

Una suerte divina en un mundo tan convulso producto de los estragos de la posguerra fría, y de acontecimientos como el atentado terrorista del 11 de septiembre al World Trade Center en Nueva York, la guerra de Afganistán e Irak, las primaveras árabes, entre otros que cambiaron la historia a como hoy la conocemos.

¿Suerte o desgracia? Los males que aquejan a la región americana han tenido una naturaleza distinta, que va desde subversión, guerrillas producto de la lucha contra el comunismo durante la guerra fría, dictaduras, estallidos sociales, gobiernos autoritarios y una fuerte polarización llena de

¹ Población, total - Latin America & Caribbean, Banco Mundial (2024). <https://datos.bancomundial.org/indicador/SP.POP.TOTL?end=2020&locations=ZJ&start=2010>

ideologías adversas, ausencia de afinidad y de consenso político entre los gobernantes de los Estados, que tanto daño han hecho en nuestro hemisferio.

La suma de estas prácticas y políticas públicas, han generado un amplio número de fenómenos relacionados a la seguridad y defensa de los Estados que abordaremos en este ensayo.

¿El resultado? Grandes redes del crimen organizado que operan dentro y fuera del continente, narcotráfico local, regional e internacional, migraciones, crímenes que atentan contra las poblaciones migrantes, entre otros tantos fenómenos dentro del lamentable y amplio abanico de los ecosistemas criminales.

3. EL MONOPOLIO DE LA VIOLENCIA EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

De acuerdo a las cifras del Banco Mundial (2024)² la cantidad de integrantes de las fuerzas armadas de América y el Caribe para el 2020 era de aproximadamente 2.740.000 funcionarios. Así mismo estableciendo un estimado a través de la muestra elaborada por Salas (2021) quien menciona un promedio de 3,7 funcionarios policiales por cada 1.000 habitantes en la región, nos resulta un aproximado de 2.406.978 funcionarios policiales.

Esta cifra representativa nos ilustra de que el aparato del Monopolio de la violencia legitima representa el 0,76% de la población total con un aproximado de 5.146.978 funcionarios. Este 0,76% encargado de garantizar la seguridad y defensa de nuestros Estados, por diversas razones gradualmente ha perdido la lucha en garantizar la seguridad y tranquilidad de sus poblaciones.

El promedio recomendado por la Organización de las Naciones Unidas como lo menciona Salas (2021) es de 2,8 funcionarios policiales por cada 1000 habitantes. Entendiendo que la seguridad y la defensa en conjunto, representa un desafío más complejo, debido a las funciones propias de cada componente, y que algunos delitos alcanzan la responsabilidad del resguardo de los límites territoriales que corresponde mayormente a los ejércitos. Se aprecia que la cifra de 7,91 funcionarios por cada 1000 habitantes continúa siendo insuficiente ante las amenazas que evolucionan y surgen en la misma velocidad y medida que el mundo se interconecta.

4. ORÍGENES Y CAUSAS DEL DETERIORO EN LA SEGURIDAD

¿Los orígenes? Son multicausales, desde la falta de integridad, salarios precarios, desconfianza de la población en los cuerpos de seguridad y defensa, falta de adiestramiento en los funcionarios, normativas frágiles, corrupción, gerencia o administración indebida e ineficiente, y otro buen número de hipótesis que pueden argumentarse con bases sólidas, y que dependiendo de los postulados y bajo que óptica se analicen cobraran sentido lógico y científico.

Aunque entre los más frecuentes que se observan en el aparato de seguridad y defensa pueden ser los antes mencionados, a través de la investigación de la patrimonialización de la seguridad en Venezuela (Liscano-Sarcos 2024), se evidenciaron hallazgos de cómo el gobierno de Hugo Chávez a través del patrimonialismo concentrando el poder en su figura, gestionó y utilizó las funciones de la seguridad y defensa del Estado y de su monopolio del uso de la fuerza o legítima violencia, como un

² Personal de las fuerzas armadas, total - Latin America & Caribbean, Banco Mundial (2024). <https://datos.bancomundial.org/indicador/MS.MIL.TOTL.P1?end=2020&locations=ZJ&start=2019&view=chart>

medio para el alcance de objetivos propios de su agenda política y el beneficio de su proyecto ideológico-partidista.

5. EL CONCEPTO DE «LEGÍTIMA GOBERNANZA CRIMINAL»

Este proceso que fue ocasionado e instrumentalizado intencionalmente a través de agrupaciones de participación ciudadana, a quienes se les permitió solapar las funciones de los organismos de seguridad, desarrollando tareas de patrullaje y administración de la seguridad en sectores específicos con el consentimiento del gobierno.

Esta premisa acuñó el concepto de «Legítima gobernanza criminal» que se representa en la siguiente ecuación:

$$\left(\begin{array}{c} \text{Patrimonialización de la seguridad} \\ + \\ \text{Privatización de las funciones del imperio de la ley} \end{array} \right) + \text{Grupos armados no estatales} = \text{Modelo Legítimo de Gobernanza Criminal}$$

Territorio

Figura 1. Legítima Gobernanza Criminal

Fuente: Liscano-Sarcos, D. (2024), La patrimonialización de la seguridad: Círculos Bolivarianos, génesis de la pérdida del monopolio del uso de la fuerza en Venezuela y su influencia en América (2001-2003)

Esto se resume a que, la suma de la utilización de los organismos estatales de la seguridad como un instrumento privado para ejercer o no ejercer la violencia legítima de forma selectiva, en conjunto con el uso de la justicia y sus instituciones para evadir sanciones y ejercerla mediante el uso desigual, polarizado, arbitrario y discriminatorio al ejecutar sus actividades a conveniencia. Sumado a la aparición de grupos armados no estatales, en este caso con la afinidad ideológica, apoyados por el gobierno para ejercer la violencia y solapar otras funciones propias del Estado, sobre un territorio donde el control o dominio le es cedido por aprobación del gobierno para desarrollar sus actividades. Esto nos muestra lo que significa un modelo legítimo de gobernanza criminal. Simplificándolo en que contradictoriamente en este caso es el gobierno quien lo produce intencionalmente.

De esta manera habiendo institucionalizado el patrimonialismo, y normalizado la cultura del privilegio en el aparato del Estado y la sociedad, en concordancia con estos antivalores que corrompen el sano desarrollo de un modelo mínimo para cumplir con estándares de libertad e igualdad, la seguridad y la defensa como instrumento del monopolio de la violencia legítima de un Estado, sufre una ruptura al no gozar de un criterio ético, imparcial y equitativo al cumplir con sus funciones.

6. LAS CONSECUENCIAS DE LA NEOPATRIMONIALIZACIÓN

Este fenómeno da pie a que actividades como las que desarrollan las organizaciones criminales y la corrupción estatal, tengan parcial o plena impunidad, obteniendo la capacidad de expandirse a los distintos escenarios dentro del propio Estado y su sociedad.

Los motivos para hacer esto son diversos, en esta muestra utilizando como ejemplo el caso de Venezuela, donde esta actividad en un determinado periodo desde el 2010 al 2020, se centró en el beneficio o alcance de objetivos por parte de su gobernante y sus intereses político-partidistas.

Este fenómeno analizado como una suerte de anomia según Emile Durkheim (1897) que describe que la desintegración de las normas sociales puede llevar a un aumento de conductas desviadas. Este caso no sería la excepción, ya que se normalizó socialmente que para poder acceder o gozar de los servicios del Estado de forma prioritaria, o para violentar procesos o evadir las normativas en su amplio espectro, se podía recurrir mediante un tercero que integre y tenga responsabilidades en las funciones públicas, y a través de un soborno obtener dichos beneficios. Un claro ejemplo de la transición y evolución del modelo del patrimonialismo donde esta mala práctica la ejercía el líder del gobierno y sus altos mandos.

7. EL PROCESO DE NEOPATRIMONIALIZACIÓN DE LA SEGURIDAD EN VENEZUELA

A partir de este momento evoluciona a la más pura expresión de neopatrimonialismo. Donde en el caso de la seguridad y defensa el monopolio de la violencia legítima que con la patrimonialización su poder que ya no residía exclusivamente en el Estado, sino estaba centralizado en la voluntad e intereses de su gobernante pasa a aquellos que ocupaban cargos de responsabilidad a través de redes clientelares. Utilizando y apropiándose de los cargos, y las funciones que desarrollaban como un instrumento privado y a discreción personal, que puede corromperse fácilmente para obtener beneficios políticos, o económicos. Una práctica común que en el mayor de los casos quedaría impune.

¿Qué lo hace diferente del patrimonialismo? A diferencia de las lógicas patrimonialistas, donde el poder estaba centralizado en su gobernante, quien acaparaba para sí el control, uso y aplicación de las actividades de los poderes, durante el periodo 2001-2003 como lo menciona Liscano-Sarcos (2024) en el caso de la seguridad y defensa en Venezuela se aprecia una ruptura del monopolio de la fuerza, donde el Estado impulsa el inicio de la pérdida de su dominio exclusivo sobre este, instrumentalizado a través de grupos armados no estatales simpatizantes al proyecto de gobierno, que solaparon funciones estatales. Este proceso comienza a materializarse mediante la ubicación estratégica de personajes con la misma afinidad partidista, que permitiesen desarrollar de manera arbitraria y desigual las tareas necesarias para consolidar sus objetivos a corto, mediano y largo plazo.

La descentralización de esta práctica autoritaria, ocasionó un efecto de réplica al encontrarse en los funcionarios que ocupaban cargos de responsabilidad, una ventana de impunidad para cometer ilícitos. Ventana que fue aprovechada no solo para el beneficio del proyecto de gobierno, sino para beneficios personales de quienes cumplían estas funciones, elaborando un esquema piramidal de corrupción dentro de las instituciones, donde desde los mandos bajos producían un rédito económico que sería otorgado a su figura superior, y a su vez este para con su superior, hasta llegar a la más alta escala.

Esta actividad se producía con la finalidad de preservar su estada en la función que desarrollaba, funcionando como un incentivo para incurrir en diversos actos de corrupción estatal, que si bien claramente existían con anterioridad dentro de la estructura de la seguridad y defensa, se intensificaron al contar con la impunidad que les brindaban de los mandos superiores y otros poderes del Estado en la mayoría de los casos.

Como valor añadido a este fenómeno mencionado, se suman grupos armados no estatales, que ya para este periodo de 2010-2020 han consolidado su presencia. Estos grupos adquirieron una suerte de formalidad otorgada por el gobierno como la representación ciudadana en armas, transitando dentro de una zona gris como un componente civil que convive al lado del monopolio de la violencia legítima y que gozaran de impunidad a pesar de estar en detrimento de las leyes que establecen el marco legal sobre los actores que ejercen la violencia y el uso de la fuerza.

¿Neopatrimonialismo? En palabras de Sanchis (2015) «El Neopatrimonialismo [...] en lugar de actuar en función del Bien Común, o del interés general y permanente, el Estado actúa en función de intereses espurios, personales, partidarios o sectoriales». Esta evolución del patrimonialismo se clarifica en sus distintos estadios y estratos dentro de la función pública. La necesidad de control y dominio en un modelo de gobierno autoritario acrecienta las bases para buscar influir de manera directa en todas las decisiones del aparato del Estado desde lo micro a lo macro.

De esta manera, los intereses a defender no son los del beneficio común y equitativo del colectivo o de la población en general, sino la de un sector que cumple con características y condiciones específicas, lo que contribuye con una polarización, sostenida en la cultura del privilegio que genera el beneficio de unos, y la exclusión parcial o total de otros.

Dentro de la filosofía y las ciencias sociales pueden existir diversos conceptos capaces de abordar este fenómeno, pero dada la naturaleza de los hechos, y los argumentos presentados en estudios previos, se observa que esta manifestación del Estado responde a la evolución del patrimonialismo.

Los sistemas democráticos del mundo occidental enuncian valores de igualdad, justicia, derechos, y no solo están compuestos por la voluntad del sufragio participativo y transparente de su población. Estos valores residen en conjunto con otro cúmulo de condiciones que lo complementan y desarrollan en un concierto de virtudes que impulsan al hombre libre, y su sano desenvolvimiento dentro del Estado al que pertenece.

Bajo la filosofía del neopatrimonialismo, se genera suficiente desigualdad para impedir un espacio de valores equitativos. En el caso de nuestro estudio, esto impide el reparto ecuánime de las funciones de seguridad y defensa, que es deber del Estado, y derecho de los ciudadanos que sea distribuido sin distinciones, ni sesgos que generen niveles de privilegio en algunos sectores de la población, y una polarización superior a la que se produce comúnmente del libre albedrío y la elección individual de cada ciudadano. El Estado debe garantizar que esta distribución sea justa e imparcial en el cumplimiento de sus funciones.

En un Estado con valores políticos y sociales éticos, y un sano sistema democrático, su fortaleza reside tanto en sus ciudadanos, como en la integridad de sus instituciones. Es por ello que la separación de los poderes y su autonomía, apegados dentro de un marco legal correspondiente es una necesidad primordial. Existe la creencia de que este factor que delimita la institucionalidad es un obstáculo para los gobernantes, la toma de decisiones, y el cumplimiento de objetivos en las gestiones del aparato del Estado.

Si bien esta visión puede ofrecer un argumento válido, la verdadera esencia de la separación de poderes radica en los mecanismos de integridad que previenen la corrupción y desvío del Estado. Además, a través de sus cuerpos auxiliares, se busca maximizar el bienestar y la defensa de la población.

Dentro del neopatrimonialismo, esta esencia debe morir para dar vida al esquema clientelar que provee. La interconexión que difumina la separación de los poderes entre las instituciones, es una

necesidad vital para sostener la cultura del privilegio. Ya que le permite influir en la toma de decisiones dentro de las instituciones para deliberadamente alcanzar los objetivos que se hayan propuesto. Este esquema se replica de manera descendente y sistemática a lo largo de toda la estructura institucional, replicándose en sus funcionarios desde el más alto de los cargos de responsabilidad, hasta los niveles más bajos de participación en las instituciones.

Aunque no se puede afirmar que todos los funcionarios que integran las instituciones sean partícipes activamente en estas prácticas. Su inacción o complicidad, ya sea por acción u omisión, los convierte en actores pasivos. Estos actores que se desenvuelven en pasividad también son necesarios para mantener una medida de imagen positiva frente a la población, ya que permiten sentir una sensación de imparcialidad.

De este pensamiento nace la referencia verbal de Liscano-Sarcos (2024) «Sin conocerlo era parte de algo más grande, y mucho más complejo, los intereses de las altas esferas no eran los mismo que los míos, nunca lo fueron... E ignorantemente era parte del problema»

En el caso de las instituciones de seguridad y defensa en Venezuela, funcionó de la misma manera, cooptando funcionarios que militasen el proyecto de gobierno dentro del ejército, sus componentes, y los cuerpos policiales, ubicándolos en posiciones estratégicas de responsabilidad y mando. Esto añadido a otros factores como la sanción o coacción arbitraria e impune de los superiores jerárquicos a los subalternos dentro de las instituciones ante el incumplimiento de las ordenes sin importar la naturaleza y el objetivo de estas. Este hecho acrecentó la normalización de los abusos, fomentando la obediencia dentro del aparato de seguridad y defensa.

Durante los años que me desarrollé en la función policial en Venezuela, tuve la oportunidad de observar y ser partícipe del proceso de transición de un modelo descentralizado con una estructura estatal y municipal de la función policial, a un modelo centralizado y verticalista con la creación de la Policía Nacional.

La concentración del poder en una sola institución, brindó una herramienta de control sobre las decisiones, directrices, y mandatos a cumplir. Este hecho minimizó la objetividad e imparcialidad en las acciones ordenadas por los superiores, recayendo en el albedrío de los mandos intermedios y bajo al encontrarse a la orden de un dilema ético al cumplir órdenes arbitrarias o no, si ser sancionados o no.

Como un esquema funcional se formó la red clientelar, esta red consistía en que para ocupar un alto cargo jerárquico, uno de los requisitos era apoyar abiertamente al gobierno. El apoyo no era el único requisito, ya que también se debía realizar una contribución económica adicional a los superiores, este modelo se replicó hasta el nivel operativo de la institución, debido a que el medio para la obtención de este rédito consistía en la comisión u omisión de hechos ilícitos. Este proceso se replicó en el ejército, fuerza aérea, la armada, la guardia nacional, el cuerpo de investigaciones científicas penales y criminalísticas, abarcando toda la estructura del monopolio de la violencia legítima del Estado.

En base a este apoyo distorsionado se institucionalizaron actores armados no estatales. Estos grupos con afinidad ideológica al proyecto y partido de gobierno, en este periodo llevan el nombre de «Colectivos», ya en estos años se han posicionado como el brazo civil y armado del gobierno.

Profundizando en el tema como ya se mencionó, según Liscano-Sarcos (2024) su consolidación durante el periodo 2001-2003 se produce cuando a través de la conformación de agrupaciones de participación ciudadana, estas asociaciones vinculadas estrechamente al gobierno fueron utilizadas como un instrumento de represión a la población opositora en la capital de

Venezuela, cuyos hechos gozaron de la impunidad brindada por el poder Ejecutivo, y la complicidad del poder Judicial, en conjunto con los organismos encargados de garantizar la seguridad ciudadana y la administración de justicia.

Posteriormente y entre las atribuciones otorgadas a estos grupos, se da el escenario de la administración de la justicia, donde solapando las funciones propias de la violencia legítima, ocasionando el inicio de la ruptura del monopolio de la fuerza en Venezuela.

Este componente normalizó una práctica y lógica social de impunidad que encuentra un escenario ideal en un régimen autoritario que domina a su antojo las instituciones estatales. Los «Colectivos» gozaban de la impunidad para cometer actos delictivos y de violencia, tanto la justicia, como los cuerpos del Estado encargados de la seguridad no ofrecerían resistencia ante la comisión de estos delitos.

De esta manera a través de la red clientelar se convertirían en una especie de actores híbridos, donde con una suerte de simbiosis actuarían en conjunto con los organismos de seguridad, para distribuir la violencia de forma desigual en el caso de intervenir en acciones que incluyeran a la población opositora del régimen de gobierno.

Distinto sería el caso hipotético de un Estado donde se respete la separación de los poderes, la administración y distribución adecuada, equitativa e imparcial del uso de la fuerza y la justicia. En un Estado con estas características, cualquier acto fuera del marco legal sería sancionado sin distinciones, evitando así que la justicia desigual e impune se convierta en una herramienta de terror y violencia contra la población.

Como ejemplo ilustrativo podemos definir a los actores de la seguridad y defensa que intervienen en este fenómeno:

- Poder ejecutivo.
- Altos mandos militares y policiales.
- Mandos Medios y Operativos de las Fuerzas Armadas y los cuerpos policiales.
- Grupos armados no estatales.

Nótese que para este ejemplo ilustrativo intencionalmente no se hace mención al poder judicial, ya que es un tema más extenso a desarrollar en otro apartado, pero que se vincula a la ausente separación de los poderes del Estado que ya se ha mencionado en este texto. Su participación activa es vital para que esta estructura en los organismos de seguridad y defensa puedan cumplir con el objetivo de la red clientelar sea por individual o en conjunto.

La neopatrimonialización se expandió abarcando muchos espacios del aparato del Estado, afectando profundamente su estructura y su capacidad, haciendo una tarea compleja cumplir de forma ética muchas de sus funciones esenciales.

De esta manera la seguridad en Venezuela, que tradicionalmente salvo algunos casos históricos se puede observar como una función exclusiva del Estado, se convirtió en un instrumento privado de cada uno de los funcionarios que tenían la responsabilidad de cumplir esta tarea, para resumirse en que su manejo estaría en manos de una élite que lo utilizaba para consolidar su poder, recompensar lealtades, obtener y producir réditos económicos personales, y no menos importante, ser una herramienta para suprimir opositores o amenazas a la ideología de gobierno.

La utilización de las instituciones de la seguridad y defensa con fines políticos no solo deterioró su capacidad efectiva, sino que generó en la población una profunda erosión en la confianza que tenían en estas. Los ciudadanos comenzaron a percibir a las fuerzas de seguridad no como sus

protectores, sino como un instrumento de represión y control, lo que exacerbó la crisis de gobernabilidad en el país.

No es sorpresa que de esta manera la estructura de la seguridad y defensa se viera comprometida por la penetración de estas redes clientelares en cada uno de sus niveles jerárquicos, y su base operativa. Estas redes no solo distorsionaron la misión fundamental de las fuerzas de seguridad, sino que generaron una cultura de corrupción y lealtad política que ha sido transmitida en las nuevas generaciones de funcionarios como un valor fundamental para cumplir estas funciones. Esto minó la efectividad operativa y estratégica de los organismos de la seguridad y defensa en Venezuela.

Habiendo descrito de manera superficial este fenómeno, se observa que el neopatrimonialismo de la seguridad y defensa en Venezuela generó consecuencias profundas y multidimensionales que han afectado tanto a las instituciones del Estado, y se han sentido con más fuerza en la sociedad.

Este fenómeno, caracterizado por la descentralización del patrimonialismo en la seguridad, que se transitó en periodos posteriores al 2001, y que al distribuir el poder en manos de una élite política y militar, resultó en la erosión del monopolio estatal de la violencia legítima. Este proceso que ya se había iniciado durante y posterior a los hechos del 11 de abril de 2001. La creación de un entorno donde la corrupción era una regla, la impunidad y la represión se convirtieron en prácticas comunes y normalizadas a la vista de todos. Coloquialmente un ciudadano sabía que le podía ocurrir, pero mucho más alarmante es que sabía y tenía claras las razones por las cuales podía ocurrir.

Uno de los principales efectos del neopatrimonialismo en Venezuela ha sido la continuación de la politización extrema de las fuerzas armadas y de seguridad, en lugar de actuar como instituciones imparciales al servicio del Estado y de la protección de la población, estas fuerzas han sido cooptadas para servir a los intereses del gobierno. Los altos mandos militares y policiales, al convertirse en beneficiarios directos del sistema neopatrimonial, han reforzado su lealtad al Ejecutivo, asegurando su posición a través de la represión de la disidencia y la garantía de la estabilidad del régimen. Este vínculo formado entre los líderes militares, policiales y el poder político debilitó significativamente la capacidad de las fuerzas de seguridad para actuar de manera independiente y efectiva en la protección de la soberanía y la seguridad interna.

Además de esto, se generó un ambiente ideal para la corrupción sistemática dentro de las instituciones de la seguridad y defensa. Los mandos medios y operativos, a menudo colocados en sus posiciones por lealtades o por ser funcionales a los intereses políticos en lugar de méritos profesionales, se observan envueltos en redes clientelares donde la corrupción es utilizada como un medio para asegurar su supervivencia dentro del sistema, la meritocracia no es esencial. Esta corrupción no solo socavó la moral y la eficacia de las fuerzas de seguridad, sino que también debilitó la confianza de la población en estas instituciones, generando un círculo vicioso donde la desconfianza, la impunidad y la ineficacia se refuerzan mutuamente.

Otro punto significativo fue la fragmentación del control estatal sobre la violencia legítima. Este hecho ya venía ocurriendo durante el patrimonialismo, pero se intensificó progresivamente. Permitir que grupos con lealtades políticas e ideológicas operen con cierto grado de autonomía, debilitó mucho más el monopolio del uso de la fuerza. Lo que hizo propicia la coexistencia de estructuras de seguridad paralelas, donde actores no estatales, ejercen roles que tradicionalmente corresponderían a las fuerzas de seguridad oficiales, reforzando el concepto de legítima gobernanza criminal. Dicho fenómeno contribuyó al surgimiento de nuevas lógicas criminales dentro y fuera de territorio venezolano, con la conformación de organizaciones criminales nacionales y

transnacionales, proliferando la violencia y la inseguridad generalizada, que afectó gravemente la calidad de vida de los ciudadanos y la estabilidad social en Venezuela y otros países de la región.

Es por esto que se observa con mucha preocupación, que la neopatrimonialización exacerbó la crisis de gobernabilidad en Venezuela al priorizar los intereses particulares de la élite gobernante por encima del bienestar general, el Estado ha perdido legitimidad y capacidad para gobernar de manera objetiva y efectiva. Las decisiones sobre la seguridad y defensa se toman en razón de mantener el poder, en lugar de su verdadera esencia que reposa en resolver los problemas estructurales que enfrentan las instituciones y la sociedad venezolana. Esto generó un estado de represión constante y recurrente, donde las libertades civiles se restringen y la capacidad del Estado para proveer seguridad a sus ciudadanos es cada vez más limitada.

8. CONCLUSIÓN

Es importante exponer estos temas sobre la seguridad, donde aunque el objeto utilizado para la muestra es el caso de Venezuela, ofrece un instrumento importante para caracterizar este fenómeno presente en otros países de América. Las lecciones para el futuro lamentablemente no pueden ser parte de este ensayo, ya que no es pertinente ni ético ofrecerlas sin haber desarrollado con profundidad esta investigación.

Este texto se sumerge en un tema sensible y relevante en la actualidad, que permite entender con una mirada científica la razón de la conducta que han adoptado los organismos de seguridad y defensa luego de las elecciones del 28 de julio de 2024 y el fraude electoral que el mundo esta presenciando, reafirmando el carácter relevante por el que debe ser expuesto.

No es correcto ofrecer una mirada acelerada y superficial sobre un fenómeno que ha afectado a más de 7 millones de ciudadanos venezolanos que han migrado en busca de una mejor vida, de su población que padece y ha normalizado esta práctica, de miles de personas que han sido detenidas, violentadas, torturadas de forma inhumana y arbitraria, sobre todo a muchas más que tristemente han perdido la vida producto de esto. No le haría honor ni justicia al dolor y el sufrimiento del pueblo venezolano.

La censura ya nos calló, 4000 palabras no harán justicia.

Autor: Deylis Liscano.

Correo: Deyliscano@gmail.com

«La gloria no está en vencer, sino en ser invencible» José Antonio Páez, General en Jefe del Ejército Venezolano, Brigadier General del Ejército Argentino.

9. Bibliografías

Alda Mejías, S. (2023), «Neopatrimonialismo y gobernanza criminal en América Latina», Revista Científica General José María Córdova, 21(43), pp. 667-684. Disponible en: <https://doi.org/10.21830/19006586.1177> [Consultado el 23 de julio de 2024].

Banco Mundial (2024a), «Personal de las fuerzas armadas, total - Latin America & Caribbean», Disponible en: <https://datos.bancomundial.org/indicador/MS.MIL.TOTL.P1?end=2020&locations=ZJ&start=2019&view=chart> [Consultado el 24 de julio de 2024].

Banco Mundial (2024b), «Población, total - Latin America & Caribbean», Disponible en: <https://datos.bancomundial.org/indicador/SP.POP.TOTL?end=2020&locations=ZJ&start=2010> [Consultado el 24 de julio de 2024].

Durkheim, É. (1928), El suicidio: Estudio de sociología, Editorial Reus. Disponible en: <https://clea.edu.mx/biblioteca/files/original/6f9c97e7f25590de91fb390fe1e5d54e.pdf> [Consultado el 25 de julio de 2024].

Liscano-Sarcos, D. (2024), La patrimonialización de la seguridad: Círculos Bolivarianos, génesis de la pérdida del monopolio del uso de la fuerza en Venezuela y su influencia en América (2001-2003), GRIN Verlag. ISBN: 9783389021552. Disponible en: <https://www.grin.com/document/1472259> [Consultado el 25 de julio de 2024].

Salas Oroño, A. (2021), «Los cuerpos de policía en América Latina», Disponible en: <https://www.nodal.am/2021/01/los-cuerpos-de-policia-en-america-latina-por-amilcar-salas-orono/> [Consultado el 24 de julio de 2024].

Sanchis Muñoz, G. (2015), «Neopatrimonialismo y función pública», Revista Cultura Económica, 33(90). Disponible en: <http://bibliotecadigital.uca.edu.ar/repositorio/revistas/neopatrimonialismo-funcion-publica.pdf> [Consultado el 25 de julio de 2024].